

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ (ДИАЛОГА) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И НАСЕЛЕНИЯ

Сагторов Назарбек Одилжонович

Главный специалист отделения информационно-коммуникационных технологий
Управления юстиции города Ташкента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14235526>

Аннотация. В статье подробно рассматриваются новые форматы и возможности интерактивного общения между государственными органами и гражданами. Автор приводит краткую историю создания эффективных механизмов интерактивной коммуникации и раскрывает механизмы ее взаимодействия (и воздействия) на аудиторию. В статье также освещаются вопросы реализации современных возможностей для развития новых направлений межведомственного электронного взаимодействия, в том числе интерактивного взаимодействия государственных органов и населения. Кроме того, приведены виды электронных государственных услуг.

Ключевые слова: Интерактивное общение, электронные государственные услуги, интерактивные услуги, государственные органы и население, межведомственное электронное сотрудничество, интернет-пространство, электронное правительство.

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий и Интернета, составляющих современное глобальное информационное общество, не знает границ. В результате это затрагивает все сферы жизни общества и государства, включая создание механизмов интерактивного общения государственных органов и населения. При этом влияние Интернета существенно возрастает, и мнение населения выходит на первый план, а возможности расширяются. Интерактивные услуги с использованием электронного правительства и услуг электронного правительства, включая электронное сотрудничество между государственными органами и гражданами, привлекают все больше внимания. Сегодня каждая интерактивная услуга поддерживается инструментами цифровых технологий. В настоящее время существует несколько концепций, описывающих особенности новых условий реализации электронного правительства как одного из наиболее актуальных методов использования глобальных сетей и информационно-коммуникационных технологий для решения вопросов цифровизации государственных органов.

В целом в этой области проведено множество исследований по проблемам современного информационного общества, роли в нем цифровых технологий, особенностям коммуникационного управления. На наш взгляд, наиболее важными из них являются исследования Утеулиева Н.У., Нишанова А.Х, Бабаджанова Е.С., Эргашева А.К., Курбанова Х.М., Калимбетова Н.И., Каипбергенова Б.Т. и других.

Роль электронного правительства в создании механизмов интерактивного общения государственных органов и граждан

Использование интерактивных услуг и услуг электронного правительства растет с каждым днем. В качестве примера уместно было бы упомянуть такие развитые страны, как Япония, Германия, США и Южная Корея. На сегодняшний день нашей стране удалось

занять место среди этих стран. Прежде всего, поговорим о внедрении электронных государственных и государственных услуг и интерактивных сервисов.

Электронное правительство – это система организационно-правовых мер и технических средств, направленных на обеспечение деятельности государственных органов по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам путем применения информационно-коммуникационных технологий, а также межведомственного электронного взаимодействия.

Закон об электронном правительстве был принят Законодательным собранием 18 ноября 2015 года и одобрен Сенатом 3 декабря 2015 года. Кроме того, Постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-4699 от 28 апреля 2020 года «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и цифрового правительства» и Постановление Кабинета Министров № 409 от 25 июня, 2020 г. «Организация деятельности отдельных организаций в системе Министерства развития информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан» На основании постановления «О мерах по реализации» при министерстве создан Центр электронного правительства.

Целью этого является создание интерактивного диалога между госорганами и населением на всей территории страны, создание дополнительных механизмов обеспечения обмена информацией между госорганами и населением и субъектами предпринимательства. Создать возможности для заявителей по взаимодействию с государственными органами по всей стране в рамках электронного правительства и создать механизмы электронного документооборота, взаимного сотрудничества государственных органов и обмена информацией между их базами данных при осуществлении взаимодействия с населением и субъектами предпринимательства. В системе государственного управления предусмотрена реализация принципа «одного окна», обеспечение информационной безопасности и многие другие цели и задачи. Основная их цель – превратить общение государственных органов с населением в новое, то есть электронное общение. «Электронное правительство» служит для налаживания эффективной коммуникации между населением, предпринимателями и государственными органами.

Государственным органам при создании информационных систем и информационных ресурсов следует обеспечить возможность их интеграции с централизованными базами данных электронного правительства для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия. Система межведомственного электронного взаимодействия функционирует на основе требований по сбору, хранению, обработке, передаче и обмену информацией.

Создание механизма эффективного интерактивного диалога между государственными органами и населением не только экономит время и деньги граждан, но и создает основу для кардинального улучшения деятельности государственных органов, обеспечивает открытость и прозрачность. Это создает условия для быстрого внедрения современных информационных технологий и коммуникаций, системы и информационных систем «Электронное правительство», модернизации телекоммуникационной инфраструктуры в отраслях и отраслях экономики страны. В 2019 году через единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz) было запущено 173 услуги, оказываемые населению государственными органами, а в 2020 году это количество увеличилось до 218.

Для населения введен ряд соответствующих услуг. В настоящее время гражданам стало удобно пользоваться онлайн-услугами через Единый портал интерактивных государственных услуг.

- записаться на прием к врачу;
- получать информацию о состоянии лицевого листа учета бытовых отходов;
- получение архивной справки, подтверждающей размер заработной платы и стаж работы;
- онлайн-регистрация претендентов;
- получить архивную справку о подтверждении обучения в высшем и среднем специальном учебном заведении;
- проверка задолженности по исполнительному документу;
- регистрация стояния в электронной очереди в отделе регистрации миграции и гражданства (паспортный стол);
- подать заявление на получение единовременного пособия при рождении ребенка;
- получение справки о наличии или отсутствии частного жилья на имя граждан;
- отправить заявление на постоянную регистрацию по месту жительства;
- получать информацию о периоде проживания по постоянному (временному) месту жительства и количестве зарегистрированных жителей по месту постоянного проживания;

Кроме того, были внедрены Telegram-бот (myGovUzSupportBot) и сервис SMS-информирования единого интерактивного портала госуслуг.

Еще одним важным преимуществом единого портала является то, что граждане могут пользоваться госуслугами преимущественно со скидкой 10 процентов.

Виды электронных государственных услуг

Согласно Закону об электронном правительстве, электронная государственная услуга – это государственная услуга, оказываемая с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Электронные услуги предоставляются физическим и юридическим лицам и государственным организациям. Электронные государственные услуги делятся на 3 типа.

1. Информационные услуги
2. Интерактивные услуги
3. Транзакционный

Службы информационного типа — это службы, которые предоставляют информацию об услуге, например, где, кем и по какому адресу.

Под интерактивными услугами понимаются услуги, получаемые путем обращения в необходимую организацию для подачи заявления и получения результата рассмотрения заявления, то есть услуги, получаемые работниками обслуживающей организации или государственных органов, в которые мы подаем заявление, и обратиться в эту же организацию, чтобы получить наше заявление и получить ответ.

В широком смысле под транзакционными услугами понимаются услуги, которые получают онлайн с участием информационных систем до тех пор, пока не будет подана онлайн-заявка на этот вид услуги и не будет получен окончательный результат применения.

В настоящее время в связи с потребностями государственных услуг в обществе в целях совершенствования механизмов интерактивного общения государственных органов с населением проводится значительная работа по использованию интерактивных сервисов

в других сферах, поэтому уровень использования интерактивных и транзакционных услуг среди населения растёт.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. <https://zenodo.org/records/7769315>
2. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
3. Yampolskiy, R. V. (2015). "Artificial Intelligence Safety and Security." *Springer*.
4. <https://lex.uz/docs/2833860>
5. Gursoy, G., & Sirmacek, B. (2019). "Artificial Intelligence in Public Administration: A Review." *International Journal of Public Administration*, 42(8), 672-685.
6. Stone, M. (2020). "The Impact of Artificial Intelligence on Public Services." *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(4), 881-895.
7. Shalev-Shwartz, S., & Ben-David, S. (2014). *Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms*. Cambridge University Press.
8. Kotsiantis, S., & Pintelas, P. (2004). "Recent Advances in Decision Trees." *WSEAS Transactions on Mathematics*, 3(1), 128-132.
9. Hinton, G., & Salakhutdinov, R. (2006). "Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks." *Science*, 313(5786), 504-507.
10. Russell, S., & Norvig, P. (2016). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 3rd ed. Pearson.